

- Soares-da-Silva, P. BIA-2093-311/EXT Investigators Study Group. Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate monotherapy for adults with newly diagnosed focal epilepsy: An open-label extension study. *Epilepsia*, 2020, 61, 10, 2129-2141. doi: 10.1111/epi.16666.
30. Vaz-da-Silva, M., Almeida, L., Falcao, A., Soares, E., Maia, J., Nunes, T., et al. Effect of eslicarbazepine acetate on the steady-state pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects during a three-stage, open-label, multiple-dose, single-period study. *Clin Ther*, 2010, 32, 1, 179-192.
31. Vaz da Silva, M., Costa, R., Soares, E., Maia, J., Falcao, A., Almeida, L., et al. Effect of eslicarbazepine acetate on the pharmacokinetics of digoxin in healthy subjects. *Fundam Clin Pharmacol*, 2009, 23, 4, 509-514.
32. Vilin, Y., Ruben, P. Slow inactivation in voltage-gated sodium channels: molecular substrates and contributions to channelopathies. *Cell Biochem Biophys*, 2001, 35, 2, 171-190.
33. Villanueva, V., Bermejo, P., Montoya, J., Toledo, M., Gomez-Ibanez, A., Garcés, M., et al. EARLY-ESLI study: long-term experience with eslicarbazepine acetate after first monotherapy failure. *Acta Neurol Scand*, 2016, doi:10.1111/ane.12720.
34. Villanueva, V., Ojeda, J., Rocamora, R., Serrano-Castro, P., Parra, J., Rodríguez-Uranga, J., Bathal, H., Viteri, C. EPICON consensus: recommendations for proper management of switching to eslicarbazepine acetate in epilepsy. *Neurologia*, 2018, 33, 5, 290-300. doi: 10.1016/j.nrl.2016.04.014.
35. Zaccara, G., Giovannelli, F., Cincotta, M., Carelli, A., Verrotti, A. Clinical utility of eslicarbazepine: current evidence. *Drug Des Devel Ther*, 2015, 9, 781-789.
36. Zaccara, G., Perucca, E. Interactions between antiepileptic drugs, and between antiepileptic drugs and other drugs. *Epileptic Disord*, 2014, 16, 4, 409-431.
37. Zelano, J., Ben-Menachem, E. Eslicarbazepine acetate for the treatment of partial epilepsy. *Expert Opin Pharmacother*, 2016, 17(8): 1165-1169.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Р. Кузманова

МБАЛНП „Св. Наум“

ул. „Любен Русев“ 1, София 1113,

тел.: +359 2/9702 216

e-mail: ruyana_kuzmanova@abv.bg

Address for correspondence:

Assoc. prof. R. Kuzmanova

University Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology

and Psychiatry „St. Naum“, Sofia, Bulgaria

tel.: +359 2/9702 216

e-mail: ruyana_kuzmanova@abv.bg

СИНДРОМ НА НЕСПОКОЙНИТЕ КРАКА

Д. Тасков^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}

¹ УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

RESTLESS LEGS SYNDROME

D. Taskov^{1,2}, I. Milanov^{1,2}

¹ University Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry

„St. Naum“, Sofia

² Medical University of Sofia

ABSTRACT

Restless legs syndrome is a sensorimotor neurological disorder characterised by unpleasant sensations and an urge to move the limbs, occurring mainly at rest and in the evening and improving with movement. The prevalence of the disease is between 7 and 10% in the European population. Several mechanisms are involved in the pathogenesis of the disease, such as iron deficiency in the brain, dopaminergic dysfunction, glutamate and adenosine involvement. The treatment of the disease is non-pharmacological and pharmacological. After initial assessment of iron status and proper correction of iron deficiency, two main classes of drugs are used to treat the syndrome – dopamine agonists and $\alpha 2\delta$ ligands. The risk of developing augmentation and impulse control disorders warrants an individualized approach to each individual patient suffering from restless legs syndrome.

KEY WORDS: restless legs syndrome, clinical presentation, pathophysiology, treatment.

РЕЗЮМЕ

Синдромът на неспокойните крака е сензомоторно неврологично заболяване, което се характеризира с неприятни усещания и непреодолимо желание за движения на крайниците, с поява

основно в покой и вечер и с подобрене при движение. Разпространението на заболяването е между 7 и 10% в европейската популация. В патогенезата на заболяването са включени няколко механизма като дефицит на желязо в мозъка, допаминергична дисфункция, участието на глутамат и на аденозин. Лечението на болестта бива нефармакологично и фармакологично. След първоначалната оценка на желязния статус и правилното коригиране на дефицита на желязо е възможно приложението на допаминови агонисти и $\alpha 2\delta$ лигандите – двата основни класа медикаменти, които се използват за лечение на синдрома. Рискът от развитие на феномен на засилване на симптомите и нарушения, свързани с контрола на импулсите налага индивидуален подход към всеки отделен пациент, страдащ от синдрома на неспокойните крака.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на неспокойните крака, клинична картина, патофизиология, лечение

Синдромът на неспокойните крака (Restless Legs Syndrome, RLS) представлява свързано със съня, сензомоторно неврологично заболяване, което се характеризира с неприятни усещания обикновено в краката, съчетано с непреодолимо желание за движения в тях. Появява се основно в покой и вечер и/или през нощта и се подобрява при движение. Симптомите са разнообразни по отношение на честотата (от появяващи се по-рядко от веднъж годишно до ежедневни) и тежестта (от леко дразнещи до инвалидизиращи) със сериозни последици за съня, качеството на живот и настроението. В много тежки случаи са свързани с повишен риск от депресия, самоубийство и самонараняване (22). Въпреки значителният напредък в проучванията, свързани с открития по отношение на патофизиологията, последиците и

усложненията, RLS все още е недостатъчно диагностициран, слабо разпознаваем и лекуван синдром.

Синдромът на неспокойните крака е известен също като болестта на Willis-Ekbom на името на откривателите си. Описан е за първи път през 1672 г. от сър Thomas Willis, който е забелязал, че при пациентите, които страдат от RLS „... възниква толкова голямо безпокойство и мятане на краиците им, че болните не могат да спят повече, отколкото ако бяха на място на най-голямо мъчение” (3). Клиничната дефиниция на RLS еволюира допълнително през годините, но основните му характеристики остават точно както ги е описал Willis. След като дълго време е бил приеман за функционално/психиатрично разстройство, от края на XIX в. някои автори започват да го считат за органично състояние. През 1880 г. Beard изказва хипотезата, че произходът на моторното безпокойство е на ниво на гръбначния мозък, а през 1943 г. Allison подчертава неволевия характер на моторния компонент на RLS, въвеждайки хипотеза за съдов произход. RLS е признат за добре дефинирано и често срещано неврологично заболяване след класическото му и подробно описание от Ekbom през 1945 г., когато той съобщава за първите си осем пациенти и го нарича „Asthenia Scutum Paraesthetica” (раздразнителни крака) (22). През 1995 г. е създадена Международна група за изследване на синдрома на неспокойните крака (International Restless Legs Syndrome Study Group – IRLSSG) и диагностичните характеристики на RLS бяха периодично актуализирани (4, 11).

Епидемиологичните проучвания подчертават високата честота на RLS, като оценяват, че разпространението му е между 7 и 10% сред общото възрастно европейско и американско население, за разлика от Азия и Африка, където то е по-ниско (3, 6). Също така се наблюдава повишено разпространение на симптомите на RLS при възрастни над 40 години. Според някои проучвания болестта достига честота от 10-35% при възрастните хора (27). Като цяло с напредването на възрастта се увеличава разпространението на RLS. Изследванията също така са установили, че RLS е сравнително често срещан при деца и юноши, като засяга 1-4% от това население. Въпреки високото му разпространение, по-голямата част от хората с RLS изпитват леки до умерени симптоми, докато едва 1-3% от тях имат тежки и чести симптоми (5,33). RLS засяга по-често жените, отколкото мъжете, като се съобщава за 30-50% по-висока честота (26). Жените трябва да бъдат разпитвани за RLS по време на бременност, тъй като той се среща при една на всеки пет бременни жени, което е два до три пъти по-висока честота, отколкото при общото население. Симптомите на RLS достигат своя пик през третия триместър на бременността и отшумяват около раждането. Жените с анамнеза за RLS по време на бременност са склонни да имат RLS и в по-късен етап от живота си (16).

Описани са два пика на заболяемост от RLS – първият през второто десетилетие, а вторият – през четвъртото десетилетие. Докато по-ранната възраст на поява на RLS е свързана с фамилна анамнеза за RLS и по-бавна прогресия на заболяването, появата на RLS в напреднала възраст рядко се свързва с фамилна

анамнеза, характерна е бързата прогресия на заболяването и наличието на съпътстващи заболявания (25). Все повече доказателства сочат, че честотата на RLS се увеличава с полиморбидността, което е свързано с по-ниска генетична предразположеност към заболяването (7) (Табл.1).

Основната клинична характеристика е непреодолимо желание за движение в краката, като в почти всички случаи са налице и неприятни сетивни симптоми. Описанието на тези усещания е разнообразно и когато пациентите бъдат попитани подробно за тях, те използват най-различни термини, например изтръпване, парене, напрежение или усещане за електричество. За болезнено описание на тези усещания съобщават 55-85% от пациентите с RLS (21, 36). Редица пациенти изпитват трудности при намирането на дума или изречение, с които да опишат какво усещат в краката. Пациентите съобщават, че необичайните усещания се наблюдават дълбоко в краката, а не на повърхността им. Поради характерната им поява в периодите на покой, RLS често се описва по време на специфични дейности, например докато се чете, гледа телевизия, в театър, по време на полет, във влак, като пътник в автомобил и по време на шофиране. RLS може да се развие, когато човек лежи в леглото, опитвайки се да заспи, което води до безсъние. Въпреки че всеки пациент има своя собствена стратегия за облекчаване на симптомите, най-често съобщаваните са ходене, разтягане, масаж на засегнатите крайници или други действия, като например обливане на крайниците със студена вода или стъпване на пода с боси крака. За разлика от това, интензивните дейности през деня могат да влошат симптомите вечер и през нощта. По-тежките форми на RLS се свързват с по-кратък латентен период между състоянието на покой или неактивност до появата на симптомите, както и с повторна поява на симптомите след приключване на движението (25).

RLS често е двустранен и симетричен в краката, но през някои симптоматични периоди може да се разпространи и в други части на крайниците. Често се засягат глезените, коленете, бедрата и тазобедрените стави. В 20-40% от случаите усещанията се появяват и в горните крайници. Съобщавани са някои случаи на безпокойство, засягащо само горните крайници, с минимално или никакво засягане на краката, състояние наречено „неспокойни ръце”. Засягането на целия долен крайник и на горните крайници обикновено се наблюдава при тежки случаи или когато е свързано с феномена на засилване на симптомите, асоцииран с хроничната терапия с допаминергични средства. Също така може да се наблюдава изолирано засягане на други части на тялото (без краката), като например корема, гениталите, устата и стъпалата (20). При повечето пациенти симптомите са по-изразени вечер или през нощта, отколкото през деня, или се проявяват само вечер или през нощта. Циркадната динамика на симптомите е от решаващо значение за диференциалната диагноза и допринася за неблагоприятния ефект на RLS върху иницирането на съня. При около 60-70% от пациентите с RLS се наблюдават смущения в съня, включително трудности при заспиване, намалено общо време сън и увеличен брой пробуж-

Табл. 1 Чести коморбидни състояния, свързани с RLS/PLMS.
RLS=Синдром на неспокойните крака, PLMS=Периодични движения на крайниците по време на сън (7)

Основна връзка	Неврологични болести	Сърдечносъдови и метаболитни болести	Хипоксични състояния	Лекарства и субстанции
<ul style="list-style-type: none"> • Бъбречна недостатъчност • Дефицит на желязо • Бременност 	<ul style="list-style-type: none"> • Полиневропатии • Множествена склероза • Мултисистемна атрофия • Мигрена • Латерална амиотрофична склероза • Миастения гравис • Паркинсонова болест 	<ul style="list-style-type: none"> • Ишемичен мозъчен инсулт • Миокарден инфаркт • Сърдечни аритмии • Артериална хипертония • Затлъстяване • Захарен диабет • Дислипидемия 	<ul style="list-style-type: none"> • Хронична обструктивна белодробна болест • Обструктивна сънна апнея • Саркоидоза • Белодробна хипертония 	<ul style="list-style-type: none"> • Невролептици • N1-антагонисти • Антидепресанти • Литий • Алкохол • Тютюнопушене • Кафе

дания със симптоми на RLS. Свързаното с RLS безсъние възниква главно през първата част на нощта и понякога е основното оплакване на пациентите, които подценяват или не фокусират вниманието си върху сетивните симптоми. Високата честота на нарушен сън при пациентите с RLS и фактът, че 10% от пациентите с безсъние съобщават и за симптоми на RLS, обосновават провеждането на скрининг за RLS при всички хора, които се оплакват от безсъние. Обратно, всички пациенти със съмнение за RLS трябва да бъдат разпитани за наличието на безсъние. Важно е да се отбележи, че въпреки нарушеното количество и качество на съня при пациентите с RLS, може да липсва прекомерна дневна сънливост или поне нивото ѝ да бъде непропорционално на степента на нарушения ношен сън (25).

Диагнозата RLS е клинична, което предполага подробна анамнеза. Настоящите диагностични критерии за RLS са разработени от Международната група за изследване на синдрома на неспокойните крака и са публикувани през 2014 г. (11). За поставяне на диагнозата трябва да бъдат изпълнени *всички пет основни критерия*:

1. Непреодолимо желание за движение на краката, обикновено, но не винаги, придружено с, или причинено от дискомфорт и неприятни усещания в краката.
2. Непреодолимото желание за движение на краката и съпътстващите го неприятни усещания започват или се засилват по време на периоди на покой или неактивност, например в легнало или седнало положение.
3. Непреодолимото желание за движение на краката и съпътстващите го неприятни усещания се облекчават частично или напълно от движение, като ходене или разтягане, най-малко докато трае дейността.
4. Непреодолимото желание за движения на краката и всички съпътстващи неприятни усещания по време на покой или неактивност се появяват или се влошават основно вечер или през нощта.
5. Наличието на горепосочените характеристики не се разглеждат като симптоми на заболяването, ако се дължат на друго медицинско или поведенческо състояние (напр. миалгия, венозен застои, оток на краката, артрит, крампи на краката, позиционен дискомфорт).

В допълнение към тези 5 основни диагностични критерия, четири допълнителни характеристики могат да подпомогнат поставянето на диагноза, особено при неясни случаи:

1. Наличието на периодични движения на краката по време на сън (Periodic leg movements in sleep, PLMS) или в състояние на будърстване, с честота или интензивност, по-високи от очакваните за възрастта и при липса на данни за заболяване или лекарства, които могат да причинят или засилят тези движения.

PLMS са налице при повече от 80% от пациентите с RLS. PLMS се среща често и при пациенти без симптоми на RLS с

честота около 7-25% от общото население. Често срещано погрешно схващане за RLS е, че той е синоним с разстройството с периодични движения на крайниците (Periodic Limb Movement Disorder, PLMD). Понякога изолиран PLMS се диагностицира погрешно като RLS. Диагнозата PLMD е насочена към пациенти без RLS, при които периодичните движения на крайниците по време на сън са основното нарушение на съня, свързано със симптоми на безсъние или дневни оплаквания. Поставянето на диагнозата PLMD е строго зависимо от извършването на полисомнография и анамнеза за оплаквания, свързани с нарушения на съня, докато диагнозата RLS не изисква извършването на полисомнография (24).

2. Отговор към допаминергична терапия. Приблизително 60-75% от пациентите с RLS имат добър първоначален отговор към допаминергичните лекарства. В клиничната практика липсата на отговор към допаминергична терапия подлага на съмнение диагностичната точност, но диагнозата RLS не е задължително да бъде изключена.
3. Анамнеза за фамилна история. Наличието на роднина от първа линия с RLS увеличава риска от RLS 6-7 пъти.
4. Липсва прекомерна дневна сънливост. Това е особено вярно при средно-тежки и тежки случаи.

В зависимост от клиничния ход, болестта може да се класифицира като *периодичен RLS*, който се характеризира с поява на симптомите по-рядко от два пъти седмично през последната година, с поне пет епизода през целия живот. При *хронично-персистиращият ход* оплакванията на пациента са достатъчно чести и неприятни, за да изискват ежедневно лечение, като обикновено се появяват средно поне два пъти седмично и водят до умерен или тежък дистрес. *Рефрактерният RLS* се характеризира с неповлияване от монотерапия с допустими дози от лекарствата от първа линия поради няколко причини – намаляване на ефикасността, възникване на феномен на засилване на симптомите или наличието на нежелани ефекти.

Синдромът на неспокойните крака може да бъде класифициран като първичен и вторичен. Първичната форма може да бъде спорадична или фамилна. Около 40-60% от пациентите с RLS, които търсят лекарска помощ, съобщават за близък роднина, който е засегнат от същите симптоми. Вторичната форма се свързва с наличието на придружаващи заболявания и състояния с доказан риск за развитие на RLS като бъбречна недостатъчност, желязен дефицит и бременност (3).

Множество заболявания, наречени имитатори, могат да предизвикат симптоми, които отговарят или са много близки до горепосочените критерии. Могат да се класифицират в няколко големи групи – болести, които са характерни с необичайно безпокойство, с ношен дискомфорт и болки в краката, с комбинирана двигателна активност и дискомфорт или болка в краката и такива с нощна хипермоторна активност (7) (Табл. 2).

Патофизиологията на заболяването все още не е напълно

Табл. 2 Някои болести, подобни на RLS и основни разлики. RLS= Restless legs syndrome (7)

Заболяване	Локализация и характеристика	Засилва се в покой	Подобрява се от движение	Влошава се вечер	Подобрява се от допаминова терапия
Полиневропатия	Болезнени, „изгарящи“ усещания в крайниците	Не	Не	Не или слабо	Не
Нощни крампи	Болезнени неволеви мускулни контракции, които обикновено засягат мускулите в подбедрицата или стъпалото	Не	Да	Да	Не
Позиционен дискомфорт в крайниците	Неприятни усещания в краката, които се появяват след продължително седене или лежане в едно и също положение	Да	Да	Не	Не
Акатизия	Усещане за „вътрешно“ безпокойство, което не е локализирано единствено в краката	Да	Да	Не	Не
Артритни болки	Дискомфорт, локализиран в ставите	Не	Не	Не	Не
Съдово клаудикацио	Дизестезии и болки в краката	Да	Не	Не	Не

изяснена. Към настоящия момент се приема, че синдромът на неспокойните крака е комплексно състояние при което генетична предразположеност, някои характерни фактори на средата и взаимодействието между двете водят до изявата на заболяването.

Около 20-60% от пациентите с RLS съобщават за фамилна история на заболяването. Наличието на член от семейството с RLS увеличава риска до 5-6 пъти. При фамилните форми симптомите започват по-рано, средно преди 30-40-годишна възраст. Мета-анализ от Европа и Северна Америка е открил 19 потенциални локуса, свързани с RLS. Трите най-важни гена за развитие на RLS са MEIS1, BTBD9 и PTPRD (30). Рисковият алел на MEIS1 е най-силният фактор за възникване на RLS. Той играе роля в невrogenезата, ориентацията на аксоните и синаптогенезата, особено в клетките на базалните ганглии. Доказано е, че влияе върху метаболизма на желязото. Рисковият алел MEIS1 е също така възможен рисков генетичен фактор за безсъние. BTBD9 регулира нивата на допамин в мозъка и контролира желязната хомеостаза чрез регулаторния протеин на желязото. PTPRD участва в развитието на нервната система.

Още Екбом е изследвал ролята на желязото в ранните етапи на заболяването. Не е ясно дали RLS е свързан с ниски нива на желязо в периферната или в централната нервна система. Ранните данни сочат, че тежестта на RLS се увеличава с намаляване на количеството на периферното желязо (32). Неотдавнашни открития оспориха тези изводи, като множество нови проучвания установиха, че RLS не е свързан с нивата на феритин в плазмата (3). Към момента преобладава мнението, че недостигът на желязо в мозъка е ключов биологичен фактор за RLS и може да се дължи на различни причини, включително ниски периферни нива на желязо или генетични вариации (3, 15, 22). Проучване е установило, че при транскраниалния ултразвук на *substantia nigra* (основното хранилище на желязо в мозъка) се установява хипоехогенност, която се предполага, че е белег за намалено съдържание на желязо (14). Изследванията с магнитен резонанс показват намалено съдържание на желязо в *nucleus ruber* при пациенти с RLS (8). Недостигът на желязо в мозъка при пациенти с RLS се доказва и от намалените нива на феритин (вътреклетъчният протеин за съхранение на желязо) и повишените нива на трансферин (извънклетъчният преносител на желязо) в цереброспиналната течност при нормални серумни нива на феритин и трансферин. Експериментални изследвания показват, че дефицитът на желязо в мозъка води до хипердопаминаргично и хиперглутаматергично състояние, което обуславя дисфункция на кортико-стрио-таламично-кортикалните системи.

Подкрепа за участието на допамин в патофизиологията на RLS идва от драматичната терапевтична полза от допаминаргичните средства върху симптомите на RLS. Тези клинични наблюдения предполагат намалена допаминаргична активност при болни с RLS. За разлика от това, последвалите проучвания дават доказателства за пресинаптично хипердопаминаргично състояние с повишен синтез и освобождаване на допамин (22, 25). Вероятно постсинаптичната понижена рецепторна регулация, вследствие на засилената допаминаргична стимулация, е причина за относителния вечерен и нощен допамин дефицит, водещ до симптомите на RLS. Освен централните допаминаргични механизми, низходящата спинална допаминаргична система, произхождаща от дорзалния заден хипоталамус (регион A11), също може да участва в патофизиологията на RLS, като намалява инхибиторното си влияние върху спиналните сензорни сигнали. Терапевтичните ефекти на опиаите при RLS вероятно са свързани с допаминаргичен ефект върху μ -опионидните рецептори, тъй като агонистите на μ -опионидните рецептори в крайна сметка водят до допаминаргично активиране. μ -опионидните рецептори, разположени в допаминаргичната вентрална тегментална зона и в *nucleus accumbens*,

осъществяват както аналгетичния, така и пристрастяващия ефект на опиоидите (25).

Допаминаргичната хипотеза и хипотезата за недостиг на желязо в мозъка при RLS може да не са взаимно изключващи се. Животински модели на дефицит на желязо в мозъка са показали промени в стриарната допаминаргична функция, а при пациентите с RLS биохимични, аутопсионни и образни проучвания предполагат, че промените в транспорта на желязо в мозъка водят до промени в стриарната допаминаргов невротрансмисия (15, 22, 25).

Все повече проучвания подкрепят ролята на глутаматергичната система в патогенезата на RLS. Едно от тях, използващо магнитно-резонансна спектроскопия е установило повишени нива на глутамат в таламуса при пациенти с RLS, сравнени със здрави контроли (1). В допълнение на участието на глутаматергичната система е и терапевтичната ефикасност на медикаменти, които влияят на глутаматните рецептори или глутаматното освобождаване като $\alpha 2\delta$ лиганди (инхибират пресинаптичното освобождаване на глутамат) и лекарства, които инхибират NMDA-рецепторите (*ketamine* и *methadone*) или AMPA-рецепторите (*perampanel*) (25). Трябва да се отбележи, че допамините агонисти могат да блокират освобождаването на глутамат както при плъхове с недостиг на желязо в мозъка, така и при здрави контроли. Това предполага, че допамините рецептори, локализирани в стриарните глутаматергични терминали, могат да бъдат една от целите на лечението с допамините агонисти. Проучване е установило, че недостигът на желязо може да доведе до свръхчувствителност на глутаматергичните кортико-стриарни терминали при гризачи (38).

При гризачите недостигът на желязо в мозъка води до значително понижаване на аденозин A1 рецепторите и повишаване на стриарните A_{2A} рецептори, което причинява повишена чувствителност на кортико-стриарните глутаматергични терминали (9). A_{1R} и A_{2A} рецептори взаимодействат съответно с допамините D₁ и D₂ рецептори, което води до понижаване на регулацията на допаминарговата система при физиологични условия. При недостиг на желязо се наблюдава селективно намаляване на съотношението A₁/A_{2A} при гризачи, с последваща липса на понижаване на регулацията на допаминаргичната и глутаматергичната система (29). Взети заедно, тези резултати предполагат дисбаланс на аденозин-допамин-глутамат в стриатума на пациент с RLS.

Една от предложените хипотези, при която количеството желязо в ЦНС може да повлияе патофизиологията на RLS, е чрез пътища, които активират хипоксично състояние. В невроните на *substantia nigra* на пациенти с RLS са наблюдавани повишени нива на хипоксия-индуцируемия фактор 1- α и на хипоксия-индуцируемия фактор 2- α , а в микросъдовете на пациенти с RLS е открито повишено количество на съдовия ендотелен растежен фактор (34, 37). Недостигът на желязо може да доведе до активиране на пътя на хипоксията, което повлиява регулаторния механизъм за пренос на желязо през кръвно-мозъчната бариера, тъй като за да бъде ефективен, преносът на кислород изисква желязо. Пътят на хипоксично състояние в периферията също има роля в патофизиологията на RLS и генерирането на симптоми. Допамините рецептори са разположени в съдовия ендотел и активирането им предизвиква вазодилатация, която засилва периферния кръвоток. При пациентите с RLS в сравнение с контролите са установени периферни мускулни микросъдови аномалии, свързани с по-ниско прогнозирано усвояване на кислород (23) (Фиг. 1).

Лечението на RLS трябва да започне, когато симптомите влошават качеството на живот на пациента, дневните му активности, социалното му поведение или нарушават съня му. В повечето случаи то е симптоматично, което цели облекчаване на симптомите на заболяването и е успешно ако е навременно и

Фиг. 1 Основни патофизиологични механизми при RLS;
RLS= Restless legs syndrome. Адаптирано по Manconi, 2021 (25)

адекватно. Въпреки това RLS често не се разпознава или се диагностицира погрешно. Вследствие на това пациентите с RLS често не получават своевременно и подходящо лечение (28). Налице е широк избор от възможности за лечение, както нефармакологични, така и фармакологични, за справяне с разнообразните по тежест и честота симптоми. За насоките за лечение е подходяща клиничната класификация на синдрома като периодичен (обикновено лек), хронично-персистиращ (обикновено умерено-тежък до тежък) и в редки случаи – рефрактерен, свързан с трудно лечение.

При всички пациенти е желателно да се започне с нефармакологично лечение, което при леките форми и периодичния RLS може да е достатъчно. Някои от подходите са масажи, разтягане, ходене, отвличане на вниманието (като решаване на пъзели) или вземане на умерено топли или хладни вани (25). Скоростен анализ на рандомизирани проучвания е установил, че репетитивната транскраниална магнитна стимулация, физическите упражнения, компресионните устройства, инфрачервената терапия и стандартната акупунктура могат да намалят тежестта на синдрома на неспокойните крака (17). Освен това вибрационните възглавнички, криотерапията, йогата, компресионните устройства и акупунктурата могат да подобрят някои последици, свързани със съня при пациенти с RLS. Желателно е да се предоставят насоки на пациентите по отношение на хигиената на съня. Част от тях включват редовно време за сън и бодърстване, релаксиране преди сън, избягване използването на екрани преди сън, избягване на спане в прекалено гореща стая, избягване на физическа активност преди сън, избягване на алкохол, кафе, никотин и др. (7). Не на последно място се препоръчва прекратяване или редуциране, ако е възможно, на всички влошаващи синдрома лекарства като антидепресанти, антипсихотици, литий и антихистамини.

Съществуват редица клинични проучвания, които показват, че пациентите с RLS имат по-ниски от нормалните нива на желязо в някои области на мозъка и че терапията с желязо може да бъде полезна, дори ако пациентът не е анемичен или няма системен недостиг на желязо (15). Тъй като към момента няма общоприет метод за оценка на нивото на желязото в мозъка, трябва да се оценява желязният статус при всички пациенти с RLS, дори при липса на типични фактори, свързани с недостиг на желязо, като менорагия, загуба на кръв от стомашно-чревния тракт или често кръводаряване. Пълната оценка на желязото трябва да включва изследване на серумно желязо, феритин, общ желязосвързващ капацитет и трансферинова сатурация. Пациенти със серумен феритин 75 mg/L или по-малко и трансферинова сатурация под 45% трябва да приемат перорална терапия с желязо

(3, 10, 31, 35). Ако концентрацията на серумния феритин е под долната граница на нормата в зависимост от пола и възрастта на пациента, трябва да се търси и причина за недостига на желязо. Важно е, че серумният феритин е реактивен протеин, чиито стойности се покачват след възстановяване от възпалително или инфекциозно състояние и може да отнеме до 6 седмици, преди да се върнат към нормалното си ниво. При наличие на остро или хронично възпаление или злокачествено заболяване концентрацията на серумния феритин може да бъде подвеждащо висока. В тези случаи трансфериновата сатурация под 20% може да е по-точен показател за системен желязен дефицит. Обичайната схема за перорално приемане на желязо е 325 mg желязен сулфат (65 mg елементарно желязо) дневно в комбинация със 100 до 200 mg витамин С с всяка доза за подобряване на абсорбцията (10, 31). Препоръките за използване на интравенозно приложение на желязо, включват трансферинова сатурация <45% и концентрация на серумния феритин <100 mg/L и необходимост от по-бърз отговор на лечението. Пероралното желязо не може да бъде адекватно абсорбирано поради нарушения в стомашно-чревната система, бариатрична хирургия или хронични възпалителни състояния. Интравенозно желязо се предпочита, когато пероралното желязо не се понася добре или симптомите на неспокойни крака не се подобряват. В по-голямата част от клиничните изпитвания за интравенозна терапия с желязо при RLS е използвана желязна карбоксималтоза. Доказано е, че тя е ефективна в дози от 1000 mg, прилагани като еднократна доза от 1000 mg или като 2 дози от 500 mg на интервали от 5 до 7 дни. Клиничният отговор на лечението рядко е незабавен и може да отнеме 4 до 6 седмици или повече (10).

Допаминовите агонисти (Pramipexole, Ropinirole, Rotigotine) традиционно се използват като средство на първи избор за лечение на RLS. Първоначалното откритие, че carbidopa/levodopa е ефикасно средство за облекчаване на субективните симптоми на RLS, вдъхнови допаминовата хипотеза за болестта. Pramipexole може да се започне с доза от 0,125 mg сол (0,088 mg база), която се прилага приблизително 1 до 2 часа преди лягане (или в типичното време на начало на симптомите). След това Pramipexole може да се титрира допълнително с 0,125 mg сол (0,088 mg база) на всеки 3 до 7 дни, за да се достигне до целева доза в диапазона от 0,375 до 0,5 mg максимално за деня. Някои експерти допускат по-нататъшно титриране в дозовия диапазон от 0,5 до 1,0 mg обща дневна доза с периодично наблюдение и указания, като инструктират пациентите да съобщават незабавно за поранни или по-интензивни симптоми. Желателно е използването на най-ниската ефективна доза за контрол на симптомите (31). Някои пациенти се нуждаят от две дози, следобед и преди лягане, ако симптомите започват по-рано следобед. Алтернатива е Ropinirole с начални дози от 0,25 mg, като се увеличава с 0,25 до 0,5 mg до достигане на максимална дневна доза от 3,0 до 4,0 mg. Някои експерти предлагат по-агресивно дозиране от 4,0 до 6,0 mg с внимателно наблюдение и адекватно консултиране на пациента. Rotigotine пластири може да осигури на пациента целодневен контрол на симптомите, като се има предвид непрекъснатото му постепенно освобождаване през деня. Тази продължителност на действие и по-дългото освобождаване на допамин в кръвта може да сведе до минимум допаминовата флукутация и може да бъде свързано с по-малка склонност към развитие на феномен на засилване на симптомите. Дозирането на Rotigotine може да започне с 1,0 mg и да се титрира седмично до максимална дневна доза от 2 или 3 mg. При допаминовите агонисти могат да се наблюдават свързани с дозата нежелани ефекти, като замаяност, сънливост, гадене или главоболие, които често се облекчават чрез намаляване на дозата или спиране на лекарството. Рядък, но потенциално сериозен нежелан ефект на допаминовите агонисти е прекомерната сънливост през деня с пристъпи на сън, което води до опасни последици като заспи-

ване при шофиране и катастрофи. За съжаление, през последното десетилетие все повече доказателства показват няколко недостатъка на допаминергичните терапии поради техния потенциал за нежелани събития. Най-важното е, че голяма част от пациентите с RLS, лекувани с прекомерни дози допаминергични терапии, имат риск от развитие на две сериозни здравословни състояния – феномен на засилване на симптомите и нарушения в контрола на импулсите.

Все повече световни препоръки приемат лечението с $\alpha 2\delta$ лиганди (gabapentin, gabapentin enacarbil и pregabalin) като средство на първи избор (31). Тези лекарства имат по-висока ефикасност за подобряване на RLS и нощния сън в сравнение с плацебо и pramipexole. Сравнително проучване демонстрира, че pregabalin превъзхожда две дози от pramipexole за подобряване на симптомите на RLS и архитектурата на съня за период от 6 седмици, без подобрене на индекса на периодични движения в крайниците (12). Дългосрочно сравнително проучване между pregabalin и две дози pramipexole е установило подобрене на симптомите на RLS за 12-месечен период на лечение. Степента на феномена на засилване на симптомите на RLS е по-ниска за pregabalin, отколкото за pramipexole (2). Проучванията заключават, че $\alpha 2\delta$ лигандите са също толкова ефективни в краткосрочен и в дългосрочен план, колкото и допаминовите агонисти. По-важното е, че $\alpha 2\delta$ лигандите не предизвикват феномен на засилване на симптомите. Gabapentin и pregabalin обикновено се прилагат в еднократни или двукратни дози в късния следобед или вечер или преди сън. Препоръчва се медикаментът да се приложи 1 до 2 часа преди обичайното начало на симптомите. Лечението трябва да започне с 300 mg gabapentin (100 mg при пациенти над 65-годишна възраст) или 75 mg pregabalin дневно (50 mg при пациенти над 65-годишна възраст) и да се увеличава на всеки няколко дни при необходимост. Повечето пациенти с RLS се нуждаят от 1200 до 1800 mg gabapentin дневно, но могат да се използват дози до 3600 mg дневно. Ефективните дози pregabalin са в диапазона от 150 до 450 mg дневно (31).

Опиоидите са ефективни при лечението на рефрактерния RLS, като намаляват дневната умора и подобряват съня и качеството на живот. Въпреки благоприятния ефект на ниски дози опиоиди върху симптомите на RLS са проведени малко клинични изпитвания. Ниските дози methadone и oxycodone са показали ефективност при RLS. Нежеланите ефекти включват седация, запек, депресия, тревожност и промяна на съзнанието. Важно е да се отбележи, че тези лекарства могат да повишат риска от респираторна депресия и злоупотреба с наркотични вещества. Опиоидите трябва да се предписват от клиницист, който има опит с тези лекарства. Задължително е внимателното наблюдение на пациентите, които получават опиоиди (31, 35).

Основното дългосрочно опасение при допаминергичните средства е развитието на феномен на засилване на симптомите. Докато някои нежелани реакции се проявяват в рамките на дни или седмици и по този начин лесно се идентифицират, феномена на засилване на симптомите често се развива постепенно и коварно. Сходството му с естественото развитие на заболяването може да затрудни откриването му преди да се превърне в значителен проблем. По тези причини е необходимо да се прилагат превантивни стратегии, за да се сведе до минимум и по възможност да се избегне допаминергичното натоварване при всеки пациент с новооткрит RLS. Лекарят, особено ако няма голям опит в дългосрочното лечение на RLS, трябва да поддържа възможно най-ниски дози на допаминергичните медикаменти при нелекувани пациенти с RLS и да обмисли използването на други лекарства, които да имат малък или никакъв риск от развитие на феномена на засилване на симптомите. Тъй като $\alpha 2\delta$ лигандите нямат потенциал за развитие на феномен на засилване на симптомите, те могат да се обмислят като средство на първи избор за лечение на RLS. Преди да се избере първоначално лечение, трябва да се прецени дългосрочният риск от феномен на засил-

ване на симптомите, да се оценят възможните странични ефекти и ползи, възможното взаимодействие с други лекарства, както и съпътстващите заболявания и клиничното състояние на пациента (11). Освен това използването на недопаминергични варианти като първа линия на лечение е ограничено от факта, че в някои региони на света (вкл. Европа) такива лечения не са одобрени за RLS (Табл. 3).

Табл. 3 Фактори, повлияващи първоначалният избор на медикамент за лечение на RLS.
RLS=Restless legs syndrome, PLMS=Periodic Limb Movements of Sleep (11)

Фактори, влияещи върху избора на медикамент	Избор на медикамент
Период на деня (дневни симптоми)	За предпочитане е да се използва дългодействащо средство; Два пъти дневно дозиране на краткотрайно действащо средство
Нарушения на съня, напр. тежко безсъние	$\alpha 2\delta$ лиганд
Риск от бременност	Избягване на DAs и $\alpha 2\delta$ лиганди Обмислете използването на желязо
Нарушена бъбречна функция	Изберете лекарство, което не се излъчва от бъбреците, или намалете дозата на лекарствата, които се излъчват от бъбреците.
Повишен риск от падане	Допаминов агонист
Болестни неспокойни крака	$\alpha 2\delta$ лиганд
Съпътстващ болков синдром	$\alpha 2\delta$ лиганд
Анамнеза за разстройства на импулсния контрол	$\alpha 2\delta$ лиганд
Анамнеза за злоупотреба с алкохол или наркотици	Допаминов агонист и $\alpha 2\delta$ лиганд
Много тежки симптоми на RLS	Допаминов агонист
Наднормено тегло, метаболитен синдром	Допаминов агонист
Съпътстваща депресия	Допаминов агонист
Съпътстващо генерализирано тревожно разстройство	$\alpha 2\delta$ лиганд
Симптоматична PLMS	Допаминов агонист

Феноменът на засилване на симптомите (augmentation) е специфично усложнение на всяко допаминергично лечение (13). Идентифициран е като ятрогенно влошаване на тежестта на симптомите, проявяващо се главно чрез по-ранно начало на симптомите в следобедните часове, в сравнение с времето преди започване на лечението. Проявява се като често колебаещо се, но бавно прогресиращо нарастване на тежестта на симптомите и е трудно да се разграничи от естественият ход на болестта. (табл. 4). Поради прогресивния си характер не се проявява веднага след започване на лечението. Действителното разпространение на феномена е спорно, тъй като варира в зависимост от конкретното лекарство, неговата доза, продължителността и вида на даденото изследване, както и от критериите, използвани за оценка. Честотата на феномена на засилване на симптомите нараства с продължителността на проучванията: в краткосрочни проучвания са докладвани честота <10%, докато в проучвания с продължителност 2-3 години честотата достига 30%. В две дългосрочни проучвания (приблизително 10-годишни) 42-68% от пациентите с RLS развиват феномен на засилване на симптомите (22). В едно проучване е установено, че пациентите с феномен на засилване на симптомите са имали почти 6 пъти по-висок риск от проява на симптоми на нарушения в контрола на импулсите (18). Друго проучване на същата група автори по-

казва, че феноменът на засилване на симптомите е свързан с по-лошо вземане на решения, дори при липса на симптоми на нарушения в контрола на импулсите (19). В допълнение към това са описани отклонения в емоционалната обработка и нарушена ексекютивна функция при хора с RLS с настоящ или минал феномен на засилване на симптомите в сравнение с пациенти с RLS, които никога не са развили този феномен (22) (Табл. 4).

Табл. 4 Диагностични критерии за феномен на засилване на симптомите (20)

Всички основни критерии А трябва да са налице + Б, В или и двете:	
А. Основни характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> • увеличаваша се тежест на симптомите 5/7 дни през предходната седмица • това не се дължи на други фактори, като например промяна в клиничното състояние, начина на живот или естественото развитие на болестта • имало е предишен положителен отговор на лечението 	
Б. Налице е парадоксална реакция (увеличаване на тежестта на симптомите) известно време след увеличаване на дозата и подобряване на симптомите след намаляване на дозата.	
В. По-ранна поява на симптомите:	
<ul style="list-style-type: none"> • появяват се поне 4 часа по-рано от преди • ако се появяват между 2 и 4 часа по-рано, трябва да е налице една от следните характеристики: <ul style="list-style-type: none"> ○ По-кратко време за поява на симптоми в състояние на покой ○ По-кратко облекчение от лечението ○ Обхващане на други части на тялото ○ По-голяма интензивност на симптомите (или увеличаване на PLMS) 	

Като *лек феномен на засилване на симптомите* се приема този при който симптомите се проявяват предимно в по-ранни периоди на деня в сравнение с периода преди започване на лечението. Допаминаргичната терапия е с обща дневна доза, равна или по-ниска от максимално препоръчителната. Симптомите причиняват само лек дистрес и не е имало увеличение на общата доза над тази, която преди това е била терапевтично ефективна. В тези случаи може да се избере една от две стратегии, базирани на индивидуалните характеристики на пациента. Препоръчва се продължаване на лечението със същия допаминов агонист в съответствие с една от трите възможности: 1. Като първи подход общата доза трябва да се запази същата, но да се раздели на две, или да се измести до времето около появата на симптомите. 2. Ако разделянето или изместването на дозата не дадат резултат, то алтернативата е да се увеличи дозата, като обикновено се добавя или увеличава по-ранната, а не нощната доза. 3. Ако тези корекции на дозата не дадат резултат, се препоръчва преминаване към друг медикамент. Ако се прецени, че въпреки лекия феномен на засилване на симптомите има риск от развитие на по-тежък, е подходящо да се сменят лекарствата по-рано, отколкото по-късно. Трябва да се има предвид, че по-ранното решаване на проблема с феномена на засилване на симптомите може да направи смяната по-лесна. Пациентът може да бъде включен на $\alpha 2\delta$ лиганд или алтернативно на Rotigotine, в зависимост от клиничните му характеристики (13).

Тежък феномен на засилване на симптомите е този, който или не отговаря на критериите за лек (напр. общата доза на допаминов агонист превишава препоръчителните нива или симптомите причиняват повече от лек дистрес), или не реагира на лечението на лек феномен. Пациентът може да бъде включен на $\alpha 2\delta$ лиганд или на rotigotine. Крайната цел е да се елиминира допаминергичното лечение или поне да се осигури възможно най-ниската доза допаминов агонист. Ако опитът за елиминиране на цялото допаминергично лечение се провали, може да се поддържа комбинирана терапия с ниска доза допаминов агонист

и $\alpha 2\delta$ лиганд. Пациентът постепенно се отказва от допаминовия препарат, след което следва период на изчистване от приблизително десет дни без лекарства. В края на този период може да се въведе ново лекарство. При пациенти с тежък феномен на засилване на симптомите, като например симптоми с продължителност почти 24 часа, вместо $\alpha 2\delta$ лиганд може да се обмисли прием на ниска доза опиоид (оxycodone или methadone) с удължено освобождаване (13).

Нарушенията в контрола на импулсите (дефинирани като патологичен хазарт, хиперсексуалност, компулсивно пазаруване, хранене и употреба на лекарства) се срещат при 5-17% от пациентите с RLS, лекувани с допаминови агонисти (25). Допаминовите агонисти, използвани за лечение на RLS, имат висок селективен афинитет към подтипите D2R и D3R, които се експресират предимно в лимбичните области на мозъка, които са отговорни за нарушенията на импулсния контрол. Тези нарушения са рядко срещани (4-8%) при пациенти с RLS, които не приемат допаминови агонисти или при тези, лекувани с ниски дози допаминови агонисти. За разлика от тях честотата на болестите, свързани с нарушения в импулсния контрол е по-висока при пациентите с болестта на Паркинсон. Варира от 2,6% до 34,8%, което се дължи на различните видове и дози допаминергични лекарства (2).

В заключение синдромът на неспокойните крака е често заболяване, което значително нарушава качеството на живота и съня. Въпреки множеството проучвания и успехите в разбирането на патофизиологията на заболяването, тя се приема за мултифакторно, при която много аспекти все още не са достатъчно ясни. С оглед на разнообразието от налични фармакологични и нефармакологични възможности се препоръчва клиницистите да актуализират подходите си при предписването на лекарства, което да доведе до облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот на тези пациенти. Допълнителни проучвания са необходими за оценка на нови терапевтични възможности, които да намалят страничните ефекти на настоящите.

ЛИТЕРАТУРА

- Allen, P., Barker, B., Horská, A., Earley, J. Thalamic glutamate/glutamine in restless legs syndrome: increased and related to disturbed sleep. *Neurology*. 2013, 80, 2028-2034.
- Allen, P., Chen, C., Garcia-Borreguero, D., Polo, O., DuBrava, S., et al. Comparison of pregabalin with pramipexole for restless legs syndrome. *N. Engl. J. Med.*, 2014, 370, 621-631.
- Allen, P., Picchietti, L., Auerbach, M., Cho, W., Connor, R., et al.; International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG). Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. *Sleep Med.*, 2018, 41, 27-44.
- Allen, P., Picchietti, L., Garcia-Borreguero, D., Ondo, G., Walters, S., et al., International Restless Legs Syndrome Study Group. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria—history, rationale, description, and significance. *Sleep Med.*, 2014, 15, 8, 860-873.
- Allen, P., Walters, S., Montplaisir, J., Hening, W., Myers, A., et al. Restless legs syndrome prevalence and impact: REST general population study. *Arch. Intern. Med.*, 2005, 165, 11, 1286-1292.
- Broström, A., Alimoradi, Z., Lind, J., Ulander, M., Lundin, F., Pakpour, A. Worldwide estimation of restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis of prevalence in the general adult population. *J. Sleep Res.*, 2023, 32, 3, e13783.
- Chenini, S., Barateau, L., Dauvilliers, Y. Restless legs syndrome: From clinic to personalized medicine. *Rev. Neurol. (Paris)*, 2023, 179, 7, 703-714.
- Earley, J., Connor, J., Garcia-Borreguero, D., Jenner, P., Winkelman, J., et al. Altered brain iron homeostasis and dopaminergic function in restless legs syndrome (Willis-Ekbom disease). *Sleep Med.*, 2014, 15, 1288-1301.
- Ferré, S., Quiroz, C., Guitart, X., Rea, W., Seyedian, A., Moreno, E., Garcia-Borreguero, D. Pivotal role of adenosine neurotrans-

- mission in restless legs syndrome. *Frontiers in Neuroscience*, 2018, 11, 1-14.
10. Garcia-Borreguero, D., Ferini-Strambi, L., Kohnen, R., O'Keefe, S., Trenkwalder, C., et al. European Federation of Neurological Societies; European Neurological Society; European Sleep Research Society. European guidelines on management of restless legs syndrome: report of a joint task force by the European Federation of Neurological Societies, the European Neurological Society and the European Sleep Research Society. *Eur. J. Neurol.*, 2012, 19, 11, 1385-1396.
 11. Garcia-Borreguero, D., Kohnen, R., Silber, H., Winkelman, W., Earley, J., et al. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. *Sleep Med.*, 2013, 14, 7, 675-684.
 12. Garcia-Borreguero, D., Patrick, J., DuBrava, S., Becker, M., Lankford, A., et al. Pregabalin versus pramipexole: effects on sleep disturbance in restless legs syndrome. *Sleep*, 2014, 37, 635-643.
 13. Garcia-Borreguero, D., Silber, H., Winkelman, W., Högl, B., Bainbridge, J., et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation. *Sleep Med.*, 2016, 21, 1-11.
 14. Godau, J., Schweitzer, J., Liepelt, I., Gerloff, C., Berg, D. Substantia nigra hypoechogenicity: definition and findings in restless legs syndrome. *Mov. Disord.*, 2007, 22, 187-192.
 15. Gossard, R., Trotti, M., Videnovic, A., St Louis, K. Restless Legs Syndrome: Contemporary Diagnosis and Treatment. *Neurotherapeutics*, 2021, 18, 1, 140-155.
 16. Gupta, R., Dhyani, M., Kendzerska, T., Pandi-Perumal, R., Bahammam, S., et al. Restless legs syndrome and pregnancy: prevalence, possible pathophysiological mechanisms and treatment. *Acta Neurol. Scand.*, 2016, 133, 5, 320-329.
 17. Harrison, G., Keating, L., Morgan, E. Non-pharmacological interventions for restless legs syndrome: a systematic review of randomised controlled trials. *Disabil. Rehabil.*, 2019, 41, 17, 2006-2014.
 18. Heim, B., Djamshidian, A., Heidbreder, A., Stefani, A., Zamarian, L., et al. Augmentation and impulsive behaviors in restless legs syndrome. *Neurology*, 2016, 87, 1, 36-40.
 19. Heim, B., Ellmerer, P., Stefani, A., Heidbreder, A., Brandauer, E., et al. Birds of a feather flock together: disadvantageous decision making in augmented restless legs syndrome patients with and without impulse control disorders. *Brain Sciences*, 2021, 11, 3, 383.
 20. Iranzo, A., Perez-Carbonell, L. Sleep-related movement disorders: Clinical picture and diagnosis In: *Sleep Medicine Textbook*, 2nd edition, Bassetti, C., McNicholas, W., Paunio, T., Peigneux, P., European Sleep Research Society (ESRS), Regensburg, Germany, 2021, 599-613.
 21. Karroum, E. G., Golmard, L., Leu-Semenescu, S., Arnulf, I. Painful restless legs syndrome: A severe, burning form of the disease. *Clinical Journal of Pain*, 2015, 31, 5, 459-466.
 22. Khachatryan, G., Ferri, R., Fulda, S., Garcia-Borreguero, D., Manconi, M. et al. Restless legs syndrome: Over 50 years of European contribution. *Journal of Sleep Research*, 2022, 31, 4, e13632.
 23. Larsson, W., Kadi, F., Ulfberg, J., Aulin, P. Skeletal muscle morphology in patients with restless legs syndrome. *Eur. Neurol.*, 2007, 58, 133-137.
 24. Liu, Z., Guan, R., Pan, L. Exploration of restless legs syndrome under the new concept: A review. *Medicine (Baltimore)*, 2022, 101, 50, e32324.
 25. Manconi, M., Garcia-Borreguero, D., Schormair, B., Videnovic, A., Berger, et al. Restless legs syndrome. *Nat. Rev. Dis. Primers*, 2021, 7, 80.
 26. Manconi, M., Ulfberg, J., Berger, K., Ghorayeb, I., Wesström, J., et al. When gender matters: restless legs syndrome. Report of the „RLS and woman” workshop endorsed by the European RLS Study Group. *Sleep Med. Rev.*, 2012, 16, 4, 297-307.
 27. Milligan, A., Chesson, L. Restless legs syndrome in the older adult: diagnosis and management. *Drugs Aging*, 2002, 19, 10, 741-751.
 28. Ondo, W. Restless Legs Syndrome 'Patient Odyssey' survey of disease burden on patient and spouses/ partners. *Sleep. Med.*, 2018, 47, 51-53.
 29. Rodrigues, S., Ferreira, G., Quiroz, C., Earley, J., Garcia-Borreguero, D., et al. Brain iron deficiency changes the stoichiometry of adenosine receptor subtypes in cortico-striatal terminals: implications for restless legs syndrome. *Molecules*, 2022, 27, 1489.
 30. Schormair, B., Zhao, C., Bell, S., Tilch, E., Salminen, V. et al. Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies in individuals of European ancestry: a meta-analysis. *Lancet Neurol.*, 2017, 16, 898-907.
 31. Silber, H., Buchfuhrer, J., Earley, J., Koo, B., Manconi, M., Winkelman, W., Scientific and Medical Advisory Board of the Restless Legs Syndrome Foundation. The Management of Restless Legs Syndrome: An Updated Algorithm. *Mayo Clin. Proc.*, 2021, 96, 7, 1921-1937.
 32. Sun, R., Chen, A., Ho, G., Earley, J., Allen, P. Iron and the restless legs syndrome. *Sleep*, 1998, 21, 4, 371-377.
 33. Tison, F., Crochard, A., Léger, D., Bouée, S., Lainey, E., et al. Epidemiology of restless legs syndrome in French adults: a nationwide survey: the INSTANT Study. *Neurology*, 2005, 65, 2, 239-246.
 34. Wahlin-Larsson, B., Ulfberg, J., Aulin, P., Kadi, F. The expression of vascular endothelial growth factor in skeletal muscle of patients with sleep disorders. *Muscle Nerve*, 2009, 40, 556-561.
 35. Winkelman, W., Armstrong, J., Allen, P., Chaudhuri, R., Ondo, W., et al. Practice guideline summary: Treatment of restless legs syndrome in adults: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology*, 2016, 87, 24, 2585-2593.
 36. Winkelmann, J., Wetter, C., Collado-Seidel, V., Gasser, T., Dichgans, M., et al. Clinical characteristics and frequency of the hereditary restless legs syndrome in a population of 300 patients. *Sleep*, 2000, 23, 5, 597-602.
 37. Yeh, L., Lu, Y., Lin, J., Liou, C., Fu, M. Inhibition of hypoxia-induced increase of blood-brain barrier permeability by YC-1 through the antagonism of HIF-1 α accumulation and VEGF expression. *Mol. Pharmacol.*, 2007, 72, 440-449.
 38. Yepes, G., Guitart, X., Rea, W., Newman, H., Allen, P., Earley, J., Ferré, S. Targeting hypersensitive corticostriatal terminals in restless legs syndrome. *Annals of Neurology*, 2017, 82, 6, 951-960.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Димитър Тасков

София, 1113, ул. „Любен Русев” №1

МБАЛНП „Св. Наум”

Клиника за интензивно лечение на нервни болести

e-mail: dimtaskov@gmail.com

тел.: +359 2 9702221

Correspondence address:

Dr. Dimitar Taskov

UMHATNP „St. Naum”

1, Louben Roussev Str., Sofia, 1113

e-mail: dimtaskov@gmail.com

tel.: +359 2 9702221